

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA OMMAVIY AXBOROT VOSITALARINING FAOLIYATI

Sharipova Nargizaxon Abduqaxxorovna
Qo'qon universiteti "Ijtimoiy fanlar Kafedrası dotsenti"
Sunnatillayeva Mohinur Iqrorjon qizi
Qo'qon universiteti Psixologiya 3-25 gruh talabasi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.18477990>

Annotatsiya

Ushbu tezisdá O'zbekiston Respublikasida ommaviy axborot vositalarining faoliyati, ularning jamiyat hayotidagi o'rni va ahamiyati tahlil qilinadi. OAVning huquqiy asoslari, axborot erkinligini ta'minlashdagi roli hamda demokratik islohotlar jarayonidagi vazifalari yoritiladi. Shuningdek, ommaviy axborot vositalari faoliyatini rivojlantirish yo'lida amalga oshirilayotgan islohotlar va dolzarb muammolar muhokama qilinadi.

Аннотация

В данном тезисе анализируется деятельность средств массовой информации в Республике Узбекистан, их роль и значение в общественной жизни. Рассматриваются правовые основы деятельности СМИ, их значение в обеспечении свободы слова и информации, а также роль в процессе демократических реформ. Обсуждаются современные проблемы и перспективы развития средств массовой информации.

Annotation

This thesis analyzes the activities of mass media in the Republic of Uzbekistan and their role in social life. The legal framework of mass media, their importance in ensuring freedom of speech and information, and their role in the process of democratic reforms are examined. Current challenges and development prospects of mass media are also discussed.

Kalit so'zlar

ommaviy axborot vositalari, axborot erkinligi, jurnalistika, demokratik jamiyat, OAV faoliyati.

Kirish

Zamonaviy jamiyatda ommaviy axborot vositalari muhim ijtimoiy institut hisoblanadi. Ular axborot tarqatish, jamoatchilik fikrini shakllantirish hamda davlat va jamiyat o'rtasida ochiq muloqotni ta'minlashda muhim rol o'ynaydi. O'zbekiston Respublikasida mustaqillik yillarida OAV faoliyatini rivojlantirish, so'z va axborot erkinligini ta'minlash davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biriga aylandi.

Bugungi kunda OAV jamiyat hayotiga faol ta'sir ko'rsatuvchi kuch sifatida namoyon bo'lib, ijtimoiy-siyosiy jarayonlarning ajralmas qismiga aylandi. Shu sababli OAV faoliyatini ilmiy jihatdan tahlil qilish dolzarb ahamiyat kasb etadi.

O'zbekiston Respublikasida OAV faoliyatining huquqiy asoslari.

O'zbekiston Respublikasida ommaviy axborot vositalari faoliyati Konstitutsiya va maxsus qonunlar bilan tartibga solinadi. Konstitutsiyada so'z va axborot erkinligi kafolatlanib, har bir fuqaroning axborot olish va tarqatish huquqi mustahkamlangan. "Ommaviy axborot vositalari to'g'risida"gi qonun esa OAVning huquq va majburiyatlarini belgilab beradi.

Mazkur huquqiy asoslar OAVning erkin faoliyat yuritishini ta'minlash bilan birga, axborot tarqatishda qonuniylik va javobgarlik tamoyillariga rioya etilishini ham talab qiladi. Bu esa OAV faoliyatida erkinlik va mas'uliyat muvozanatini ta'minlaydi.

OAVning jamiyat hayotidagi o‘rni.

Ommaviy axborot vositalari jamiyatda axborot yetkazish bilan birga, fuqarolarning siyosiy va huquqiy ongini shakllantiradi. Davlat siyosati, islohotlar va ijtimoiy muammolar haqida aholiga tezkor va ishonchli ma’lumot berilishi jamiyatda ochiqlik va shaffoflikni ta’minlaydi.

Shuningdek, OAV jamoatchilik nazoratini amalga oshirishda muhim vosita bo‘lib, davlat organlari faoliyati ustidan axborotiy nazoratni kuchaytiradi. Bu holat demokratik jamiyat rivoji uchun muhim ahamiyatga ega.

Muhokama

O‘zbekiston Respublikasida ommaviy axborot vositalarining faoliyati jamiyat hayotining muhim tarkibiy qismi hisoblanadi. OAV davlat va jamiyat o‘rtasidagi axborot almashinuvini ta’minlovchi asosiy institutlardan biri bo‘lib, aholining siyosiy, ijtimoiy va madaniy ongini shakllantirishda muhim rol o‘ynaydi. Mustaqillik yillarida O‘zbekistonda OAV tizimi tubdan yangilanib, uning huquqiy asoslari va faoliyat doirasi sezilarli darajada kengaydi.

OAV faoliyatining muhim jihatlaridan biri — so‘z va axborot erkinligini ta’minlash masalasidir. O‘zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi va “Ommaviy axborot vositalari to‘g‘risida”gi qonuni OAVning erkin faoliyat yuritishini kafolatlaydi. Shu bilan birga, axborot tarqatishda qonuniylik, haqqoniylik va mas’uliyat tamoyillariga rioya etish talab etiladi. Bu holat OAV faoliyatida erkinlik va javobgarlik muvozanatini saqlash zarurligini ko‘rsatadi.

So‘nggi yillarda O‘zbekistonda OAV faoliyatini rivojlantirish yo‘lida muhim islohotlar amalga oshirildi. Xususan, nodavlat va xususiy OAV sonining ko‘payishi axborot makonida raqobat muhitini shakllantirdi. Internet nashrlari, onlayn axborot platformalari va ijtimoiy tarmoqlar orqali axborot tarqatish imkoniyatlarining kengayishi aholining tezkor va xilma-xil ma’lumot olishiga xizmat qilmoqda.

Muhokama jarayonida OAVning jamiyatdagi tanqidiy va nazorat funksiyasiga alohida e’tibor qaratish lozim. Ommaviy axborot vositalari davlat organlari faoliyati ustidan jamoatchilik nazoratini kuchaytirib, ochiqlik va shaffoflikni ta’minlashga yordam beradi. Shu bilan birga, jurnalistlarning huquqiy himoyasi, kasbiy etikaga rioya etilishi va axborot xavfsizligi masalalari ham dolzarb muammolar sifatida namoyon bo‘lmoqda.

Shuningdek, OAVning tarbiyaviy va ma’naviy ahamiyati ham muhimdir. Milliy qadriyatlar, tarixiy meros va vatanparvarlik g‘oyalarini targ‘ib qilishda ommaviy axborot vositalari katta ta’sir kuchiga ega. Bu jihat OAVni nafaqat axborot manbai, balki jamiyatning ma’naviy rivojiga xizmat qiluvchi ijtimoiy institut sifatida baholash imkonini beradi.

Xulosa

Xulosa qilib aytganda, O‘zbekiston Respublikasida ommaviy axborot vositalari jamiyat taraqqiyotining muhim omillaridan biri hisoblanadi. OAV axborot erkinligini ta’minlash, jamoatchilik fikrini shakllantirish va demokratik islohotlarni qo‘llab-quvvatlashda muhim rol o‘ynaydi. Kelgusida OAV faoliyatini takomillashtirish jamiyatning ochiqligi va fuqarolik faolligini oshirishga xizmat qiladi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. – Toshkent, 2023.
2. “Ommaviy axborot vositalari to‘g‘risida”gi O‘zbekiston Respublikasi Qonuni.
3. Mirziyoyev Sh.M. Yangi O‘zbekiston strategiyasi. – Toshkent, 2021.

4. Xudoyberganov A.X. Ommaviy axborot vositalari va jamiyat. – Toshkent, 2019.
5. Qosimov B.O. Jurnalistika asoslari. – Toshkent, 2020.
6. Шарипова Наргиза Абдукаяхоровна. РЕФОРМЫ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В УЗБЕКИСТАНЕ В ГОДЫ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ.//CENTRAL ASIAN JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES AND HISTORY VOLUME: 04 ISSUE: 05 | MAY 2023 (ISSN: 2660-6836)
7. Sharipova Nargizakhan Abduqaxxorovna. A look at the history of building schools in Uzbekistan (50-70 years of the 20th century) World Bulletin of Social Sciences (WBSS) Available Online at: <https://www.scholarexpress.net> Vol. 26, September 2023 ISSN: 2749-361X
8. Sharipova Nargizaxon Abduqaxxorovna. XX asrning 40-80 yillarida Farg'ona vodiysi o'qituvchilarining jismoniy hordiq chiqarish imkoniyatlari / Educational Research in Universal Sciences ISSN: 2181-3515 VOLUME 2 | SPECIAL ISSUE 16 | 2023
9. N. Sharipova, Milliy tarixni o'rganish dolzarbligi masalalari / International Conference on Journal of technical research and development Hosted from Delhi, India 1st dec. 2023
10. Шарипова Наргизахон Абдукаяхоровна, Процесс становления педагогических учебных заведений Узбекистана в 1945-1965 гг. / International Conference on Journal of technical research and development Hosted from Delhi, India 1st dec. 2023
11. Sharipova Nargizaxon Abduqaxxorovna. [O'zbekistonda pedagogik bilim yurtlarining shakllanish jarayoni \(1945-1965 yillar\)/ Vol. 4 No. 1 \(2023\): SCIENCE PROMOTION Confrence](#)
12. Sharipova Nargizaxon Abduqaxxorovna. O'zbekistonda xorijiy tillarning o'qitilish tarixi/ [Vol. 4 No. 1 \(2023\): SCIENCE PROMOTION Confrence](#)
13. Sharipova Nargizaxon Abduqaxxorovna. XX asrning 40-80 yillarida Farg'ona vodiysi o'qituvchilarining jismoniy hordiq chiqarish imkoniyatlari/ [Vol. 2 No. 16 \(2023\): Educational Research in Universal Sciences \(ERUS\)](#)